

Крамар М.О.

аспірант кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій,
Львівський університет бізнесу та права (Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-7150-1783>

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: M 10, M 21

SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства, менеджмент

***Анотація.** Об'єктом даного дослідження є моделювання розвитку підприємства. У роботі розглянуто ключові підходи до удосконалення моделі розвитку підприємства. Методологія дослідження базується на теоретико-методичному аналізі наукової літератури, методі економіко-математичного моделювання для формування моделі розвитку підприємства через отримання характеристик реального стану підприємства, зокрема на основі використання системної моделі для вибору стратегії розвитку підприємства, методах системного аналізу, конкретизації, узагальнення та графічному методі для розкриття особливостей удосконалення моделі розвитку підприємства.*

Результати даного дослідження дозволяють представити сутність економічної категорії «розвиток підприємства» із управлінської та змістовної точок зору. Встановлено, що розвиток підприємства з управлінської точки зору варто розуміти як: спроможність підприємства до розвитку; вибрану стратегію розвитку; вектор розвитку; базис розвитку та отримуваний результат розвитку. В контексті змістовної точки зору, розвиток підприємства розглянуто як: процес; результат в системі «мета – умови – можливості – ефективність – результат»; іманентну властивість, закономірність та динамічну характеристику. У ході дослідження встановлено, що на вибір та процес формування моделі розвитку підприємства впливають цілі моделі, особливості розвитку підприємства як процесу та особливості підприємства як об'єкту моделювання. Наукова новизна одержаних результатів полягає у економіко-математичному моделюванні розвитку підприємства, яке, на відміну від наявних методів, дозволить: встановити реальну економічну проблему розвитку підприємства та її якісно проаналізувати; побудувати прикладну модель на засадах теорії та аналітики у вигляді конкретних економіко-математичних залежностей і відношень

(функцій, рівнянь, нерівностей тощо); здійснити економіко-математичний аналіз моделі з метою виявлення загальних її властивостей з оцінкою придатності; підготувати вхідну інформацію з оцінкою фактору часу та витрат на отримання відомостей і/або даних; з'ясувати питання (основні аспекти) щодо практичного чисельного розв'язання; комплексно аналізувати чисельні результати та їх застосування.

Ключові слова: розвиток підприємства, економіко-математичне моделювання, стратегія, ситуаційне управління, управління за цілями.

Annotation. *The object of this research is modeling of enterprise development. The paper considers the key approaches to improving the model of enterprise development. The methodology of the research is based on theoretical and methodological and methodological analysis of scientific literature, method of economic and mathematical modeling to form a model of enterprise development through obtaining characteristics of the real state of the enterprise, in particular based on using a system model to choose enterprise development strategy, methods of system analysis, concretization, generalization to reveal the features of improving the model of enterprise development.*

The results of this research allow us to present the essence of the economic category "enterprise development" from a managerial and substantive point of view. It is established that the development of the enterprise from the managerial point of view should be understood as: the ability of the enterprise to develop; selected development strategy; development vector; basis of development and the obtained result of development. In the context of the meaningful point of view, the development of the enterprise is considered as: process; result in the system "goal - conditions - opportunities - efficiency - result"; immanent property, regularity and dynamic characteristic.

It is established that the choice and process of forming the model of enterprise development is influenced by the whole model, features of enterprise development as a process and features of the enterprise as an object of modeling.

The scientific novelty of the obtained results lies in the economic and mathematical modeling of enterprise development, which, in contrast to existing methods, will allow: establish a real economic problem of enterprise development and analyze it qualitatively, to build an applied model based on theory and analysis in the form of specific economic and mathematical dependencies and relations (functions, equations, inequalities, etc.); to conduct economic and mathematical analysis of the model in order to identify its general properties with the assessment of suitability; prepare input information with an estimate of the time factor and the cost of obtaining information and / or data; to clarify the issues (main aspects) of the practical numerical solution; comprehensively analyze numerical results and their application.

Keywords: *enterprise development, economic and mathematical modeling, strategy, situational management, goal management.*

Вступ

Соціально-економічний розвиток кожної країни формується під впливом сучасних моделей розвитку підприємства.

На основі теорії [1] і практики ведення бізнесу встановлено, що проектування, планування, управління і контролювання процесів розвитку підприємства вимагає відповідної підтримуючої інфраструктури, базою для підтримки якої може стати спеціально обрана модель розвитку підприємства.

Поряд з тим, варто зауважити, що стійкість розвитку підприємства, перш за все, залежить від рівня фінансової стійкості підприємства [2].

Натомість спеціально обрана модель розвитку підприємства у кризовій ситуації дозволить підвищити здатність підприємства до протидії негативного впливу цієї кризи та забезпечить розробку і впровадження відповідної антикризової програми розвитку [3].

Тут доцільно відмітити, що підвищенню рівня ефективності діяльності підприємства внаслідок мобілізації доступних ресурсів, результативного використання як організаційного, так і ресурсного потенціалу, і водночас переорієнтації персоналу на процес досягнення стратегічних цілей функціонування підприємства сприятиме впровадження на підприємстві інноваційної моделі розвитку, побудованої на концепції «управління за цілями» [4].

Разом з тим, застосування моделі розвитку підприємства на основі ситуаційного управління дозволить своєчасно (гнучко та з динамізмом) реагувати і приймати відповідні управлінські рішення, виходячи із дослідження особливостей та рівня впливу на діяльність підприємства ситуації, що виникла [5].

Своєю чергою, контролювання впливу системоутворюючих сфер життєдіяльності підприємства, який відображається через індикатори збалансованої системи показників, на загальний розвиток підприємства забезпечить впровадження алгоритмічної моделі формування стратегічного профілю розвитку підприємства [6].

Таким чином, інформація, викладена вище обумовлює актуальність тематики роботи.

Метою роботи є формування теоретичних і методичних засад та практичних рекомендацій для формування економіко-математичної моделі розвитку підприємства (на базі моделювання реального стану підприємства).

У процесі дослідження використано такі методи як [7; 8]:

1. Метод економіко-математичного моделювання для формування (побудови) моделі розвитку підприємства через отримання характеристик реального стану підприємства (тут доцільно відмітити використання системної моделі для вибору стратегії розвитку підприємства).

2. Методи системного аналізу, конкретизації, узагальнення та графічний метод – для розкриття особливостей удосконалення моделі розвитку підприємства.

Результати дослідження

Так, виходячи з процесу побудови економіко-математичних моделей для реального економічного об'єкта в умовах і реаліях VUCA [1], модель розвитку підприємства рекомендуємо подати системою співвідношень (1)–(2) [7; 9; 10–17]:

$$\begin{cases} D = \langle A, S, V, B, R \rangle = \langle M, Q \rangle; \\ D^* = \langle A \rightarrow V \rightarrow R \rangle; \\ A = f_1(\{\alpha_A\}); \\ S = f_2(A, \{\alpha_S\}); \\ V = f_3(A, S, \{\alpha_V\}); \\ B = f_4(A, S, V, \{\alpha_B\}); \\ R = f_5(A, S, V, B, \{\alpha_R\}); \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} S \in \{S\}; \\ V \in \{V\}; \\ B \in \{B\}; \\ \{S\}, \{V\}, \{B\} \neq \emptyset \end{cases} \quad (2)$$

де D – розвиток підприємства з управлінської точки зору, який за даних умов характеризується:

- 1) спроможністю підприємства до розвитку;
- 2) вибраною стратегією розвитку;
- 3) вектором розвитку;
- 4) базисом розвитку та отримуваним результатом розвитку;

D^* – розвиток підприємства зі змістовної точки зору, який комплексно (багатоаспектно) характеризує розвиток. Тут розвиток підприємства доцільно розглядати із декількох позицій, а саме [11]:

- 1) розвиток як процес;
- 2) розвиток як результат»;
- 3) розвиток як іманентна властивість;
- 4) розвиток як закономірність;
- 5) розвиток як динамічна характеристика;

A – оцінка спроможності підприємства до розвитку;

S – стратегія розвитку підприємства, вибір якої здійснюється на основі оцінки таких факторів [12]:

- 1) рівень ризику;
- 2) вплив минулих стратегій;
- 3) вплив факторів зовнішнього середовища підприємства;

4) залежність від фактору часу та витрат;

5) вплив факторів внутрішнього середовища, який визначається такими основними внутрішніми змінними підприємства, як цілі, структура, завдання, технологія і працівники;

$\{S\}$ – множина можливих стратегій розвитку підприємства;

V – вектор розвитку підприємства;

$\{V\}$ – множина можливих векторів розвитку підприємства;

B – базис розвитку підприємства;

$\{B\}$ – множина можливих базисів розвитку підприємства;

R – розвиток підприємства як результат;

M – рівень масштабності розвитку підприємства;

Q – рівень якості розвитку підприємства;

f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 – функції, які використовуються для визначення фактичних елементів кортежу для D ;

$\{\alpha\}$ – множина складових (критеріїв, параметрів, факторів тощо), які використовуються для функції визначення елемента кортежу для D (наприклад, $\{\alpha_s\}$ – множина факторів, вплив яких обов'язково враховується при виборі стратегії розвитку підприємства) [10–12].

В контексті цього з'ясовано [13], що на вибір та процес формування моделі розвитку підприємства впливають цілі моделі, особливості розвитку підприємства як процесу та особливості підприємства як об'єкту моделювання. З огляду на те, на рис. 1 представлено специфіку формування моделі стратегічного розвитку підприємства.

Рис. 1. Формування моделі стратегічного розвитку підприємства

(удосконалено на основі [13–17])

Тут доцільно зазначити, що формування моделі розвитку підприємства відповідно до стратегічних напрямків діяльності підприємства та її впровадження у практику функціонування підприємства забезпечить високий рівень ефективності управління за рахунок прийняття виважених та обґрунтованих управлінських рішень.

Висновки

1. За результатами здійсненого дослідження [1–17] уточнено сутність економічної категорії «розвиток підприємства» із управлінської та змістовної точок зору. На думку авторів цієї наукової роботи, розвиток підприємства з управлінської точки зору варто розуміти як:

- 1) спроможність підприємства до розвитку;
- 2) вибрану стратегію розвитку;
- 3) вектор розвитку;
- 4) базис розвитку та отримуваний результат розвитку.

2. В контексті змістовної точки зору, розвиток підприємства слід розглядати як процес, результат в системі «мета – умови – можливості – ефективність – результат», іманентну властивість, закономірність та динамічну характеристику. У ході дослідження встановлено, що на вибір та процес формування моделі розвитку підприємства впливають цілі моделі, особливості розвитку підприємства як процесу та особливості підприємства як об'єкту моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у економіко-математичному моделюванні розвитку підприємства, яке, на відміну від наявних методів, дозволить встановити реальну економічну проблему розвитку підприємства та її якісно проаналізувати, побудувати прикладну модель (на засадах теорії та аналітики) у вигляді конкретних економіко-математичних залежностей і відношень (функцій, рівнянь, нерівностей тощо), здійснити економіко-математичний аналіз моделі з метою виявлення загальних її властивостей з оцінкою придатності, підготувати вхідну інформацію з оцінкою фактору часу та витрат на отримання відомостей і/або даних, з'ясувати питання (основні аспекти) щодо практичного чисельного розв'язання, комплексно проаналізувати чисельні результати та їх застосування.

Список використаних джерел

1. McGinnis, Leon F. *Enterprise modeling and enterprise transformation // Information Knowledge Systems Management*. 2007. Vol. 6, №. 1,2, pp. 123–143.
2. Pogrebova O. A., Konnikov E. A., Kurbanbaeva D. F. *Model assessing the sustainability of industrial enterprise development based on real option dynamic management model of innovations generations // Conference: 2017 XX IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM)*. 24-26 May 2017. DOI: 10.1109/SCM.2017.7970749.

3. Антошкін В. К. Модель розвитку підприємства у кризовій ситуації // *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*. 2018. № 2 (42). С. 18–23.
4. Музиченко-Козловський А. В. Управління за цілями як інноваційна модель розвитку підприємства // *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. 2011. № 714: *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. С. 109–113.
5. Полянська А. Формування концепції розвитку підприємств на засадах ситуаційного управління // *Демократичне врядування. Науковий вісник*. 2012. Вип. 9. URL: http://lvivacademy.com/vidavnistvo_1/visnik9/fail/Poljanska.pdf.
6. Побережний Р. О. Алгоритмічна модель формування стратегічного профілю розвитку машинобудівного підприємства: практичний аспект // *БізнесІнформ*. 2015. № 3. С. 83–92.
7. Карагодова О. О., Кігель В. Р., Рожок В. Д. *Дослідження операцій*. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 256 с.
8. Кузьмін О. Є. *Сучасний менеджмент*. Львів: «Центр Європи», 1995. 176 с.
9. Popova N., Shynkarenko V., Kryvoruchko O., Zéman Z. *Enterprise management in VUCA conditions // Economic Annals-XXI*. 2018. № 170 (3-4). P. 27–31. doi: <https://doi.org/10.21003/ea.v170-05>.
10. Погорелов Ю. С. Моделювання розвитку підприємства // *Актуальні проблеми економіки*. 2009. № 10 (100). С. 51–59.
11. Мала Н. Т., Грабельська О. В. *Економічний розвиток підприємства: планування та моделювання // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. 2012. № 739: *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. С. 22–28.
12. Мельник О. Г. *Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: монографія*. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 344 с.
13. Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. *Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: монографія*. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.
14. Skrynkovsky R. M., Sopilnyk L. I., Tsyuh S. I. *Improving the Enterprise Development Model: New Solutions Based on the Principles of Management, Marketing and Economic Diagnosis. // Business Inform*. 2020. № 4. P. 191–199.
15. Скриньковський Р. М. *Комплексна діагностика розвитку підприємства: концепція, параметри, методи // Економіка. Управління. Інновації*. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_33.
16. Скриньковський Р. М., Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О. *Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства // Проблеми економіки*. 2017. № 1. С. 250–257.
17. Скриньковський Р. М., Харук К. Б., Максимчук Я. С. *Діагностика підприємства у сферах професійної освіти, трудової активності та мотивації, інноваційної праці та соціального розвитку // Бізнес Інформ*. 2015. № 8. С. 282–288.